

CANSÓ DE LA CARBONERA.

Fadrinets de Barcelona
 parlo ab los que porteu jech
 no penseu ab la Roseta
 que ya hi habeu perdut lo dret,
 perque diu que sent casada
 no vol tocá mes carbó.
 Mira tu la cara bruta
 per marit vol un señó.

No fa mol que la Roseta
 era mes mansa que un bé,
 y ara densá que te un sastre
 crida mes que un gos paté.

Aquet boix de la cutilla
 hi fa ullets ab lo punxó.
 Mira tu la cara bruta
 per marit vol un señó.

Se pensa sé alguna cosa
 y al dia que's casará
 portará al dot den Comellas
 que no puch parlá mes clá
 per rentarse la persona
 no tindrà prou per sabó.
 Mira tu la cara bruta
 per marit vol un señó.

Lo ofisi de carbonera
li está dels mes pintats
perque ab la pulsina negra
se tapan las brutaldats.
Y si la aneu miran be
tota ella es un llardó.
Mira tu la cara bruta
per marit vol un señó

Mireula que está entonada
perque té un anfila polls
Deu fasi que sen casada
nons atipi de sudolls.

Pot sé al que ara despreeia
li será mel y mató.
Mira tu la cara bruta
per marit vol un señó

A Deu y adios Roseta
per ara ya nem fet pron
los de jech tots serém frares
del conven de escorna al bou.
perque no podrem casarnos
si no vestim de señó.
Mira tu la cara bruta
Com du la micha al garró.

LETRILLA DEL PARARAYOS

Y EL TALARÁN LARÁ.

A cuantas presuman
Casarse conmigo,
Desde ahora les digo
Que piensan muy mal,
Aunque como hombre
Deben agradarme,
Mas para casarme
Talarán lará.

Las niñas del dia
Si bien se repara,
Saltando á la cara
Parecen que están,
Y muy bien pudieran
Jugarme una pieza
En que mi cabeza
Talarán lará

Yo bien tolerára
Sus picardigüelas,
Que en ciertas mozuelas
Es necesidad

Ser el pararayos
De sus desgobiernos,
Mas el paracuernos
Talarán lará.

Que chasco seria
El ver de repente
Crecida mi frente,
Que monstruosidad;
Aunque es apreciable
La buena estatura,
Pero tanta altura
Talarán lará

Por tales sospechas
Casarme no quiero,
Que estando soltero
Las puedo evitar;
Asi no tratemos
Mas de matrimonio,
No sea el demonio
Talarán lará

699

DECIMAS DEL SOLTERO DESENGAÑADO.

Te ofrezco lector amado,
El cuadro mas lisongero
De la vida del soltero
Que otro alguno ha presentado,
Mira si es privilegiado
Y amado de las bellezas,
Que tiene todas las mesas
Francas, sin pagar escote,
Sin presentar mas que el dote
Que le dió naturaleza.

Si en mi lecho todas juntas
Me sitian para casarme,
Tanto podran obligarme
Como si fueran difuntas:
Ya se ve porque varruntas
Lo que puede sucederte,
Si tu te mantienes fuerte
Y no caes en la trampa,
Daré tu vida á la estampa
Principiando de esta suerte:
Es la vida del soltero
Tan buena, que deseára

Que ninguno se casára.
Y no es por mal que los quiero;
¿Quién si no es un majadero
Querrá trocar una vida
Tan alegre y divertida
Por la cadena y los grillos
De la esposa y los chiquillos
Si no un perdido ó perdida?

Soy soltero independiente
Y por eso no me caso,
Aunque á todas doy el brazo,
Estoy algo remitente
En creerlas, porque siente
Mi cabeza el grave peso
De la cruz que con exceso
Es mas pesada que el plomo;
Casarme ni por asomo,
A otro cán con ese hueso.

Algnas para obligarme
Me acarician con ternura
Y me tratan con dulzura,
Pero es á fin de atrapar-me;

100

~~777~~ - 4 - 700

Ellas creen presentarme
 Con su platica un gran ternero,
 Para pasar buen invierno,
 Y me ofrecen la casaca,
 Pero yo les doy matraca
 Diciendo que huele á cuerno.
 Por no querer ser casado
 Me veo en tan grande apuro,
 Que no me creo seguro
 En desierto ni en poblado;
 El dia menos pensado
 Van aponerme un cencerro,
 Y van á ver de un becerro
 El manso mas consumado
 Por las bacas dominado,
 Si no quiero entrar al hierro.
 De que sirve el tapa—rabos
 Ni del yugo los enseres;
 En donde van las mugeres
 A dos tres como los nabos;
 Hasta los mismos casados
 Si tocára la campana
 A descasarse uañana,
 Los mas se descasarian
 ¡Cuantos como yo serian.
 Solteros de buena ganál
 Piensan tratar las ladinas
 Con algun niño de teta,
 No hay mas que ir con carreta
 Coronado y no de espinas,
 Huyendo de las esquinas
 Como si un hombre tuviera
 Poblada su calavera;
 Mejor me encuentre soltero
 Niñas, que llevar no quiero
 De San Marcos la bandera.
 Si me egañais os perdono,
 Y os regalo una palisa,

Yo con vosotras ni á misa
 Quiero ir que vaya un mono,
 Os quereis dar mucho tono
 Y no valeis un cigarro;
 Casarme, ¡que dispinfarro!
 Aunque me ofrecierais gloria
 Antes rodar una noria
 Que uncirme á mi á vuestro carro.
 Vuestra falta, con mi sobra
 Repararé, y entretanto
 Vereis como sin ser santo
 El soltero fama cobra;
 A fe que nunca recobra
 La suya el pobre marido,
 Que la desgracia ha tenido
 De creerse de doncellas:
 El cual parece entre ellas
 Un siervo recién nacido.
 Por mi parte los casados
 No sufrirán vejacion es,
 Que en donde sobran doblones
 No faltan buenos boca dos,
 Bien sean crudos ó asa dos,
 De palomas y perdices
 Estoy hasta las narices;
 Si me caso tendré un cuerno,
 O dos ó tres, ó un infierno,
 Un enjambre tu lo dices.
 A la vista de este espejo
 Yo no puedo aconsejarte
 Si debes ó no casarte,
 A tu discrecion lo dejo,
 Para seguir mi consejo
 Has de ahogar en su cuna,
 Si tienes pasion alguna
 Has de asistir á sus bodas,
 Has de festejar con todas,
 Y casarte con ninguna.
 (Es propiedad.)

FIN.

Imp. de P. Faltá.

COLLECCIO
 Manuel Massó